

УДК 631.4

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

¹Кадирова, Д.А., ²Аллаяров Х.Н., ³Хуррамов С.А.

^{1,2,3}Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935724>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению химических и агрохимических свойств почв Термезского тумана Сурхандарьинского вилаята. Результаты комплексного агрохимического обследования и мониторинга плодородия показывают проявление деградации почв через ухудшение агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий, т.е. дегумификация, нарушение баланса питательных элементов вследствие превышения их выноса с урожаем над возвратом с удобреньями, агрофизическая и биологическая деградация.

Ключевые слова: лугово-аллювиальные почвы, пустынно-луговые почвы, пустынно-песчаные почвы, агрохимические свойства, гумус, элементов питания, pH.

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatining Termiz tumani tuproqlarning kimyoviy va agrokimyoviy xossalari o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Kompleks agrokimyoviy tekshirish va tuproq unumdorligi monitoringi natijalari qishloq xo'jaligi yerlarining agrokimyoviy xususiyatlarining yomonlashuvi natijasida tuproq degradatsiyasining namoyon bo'lishini, ya'ni degumifikatsiya, ularning o'g'itlar bilan qaytarilishidan ko'ra hosil bilan tuproqdan ko'proq olib chiqib ketilishi tufayli ozuqa moddalari balansining buzilishi, agrofizikaviy va biologik degradatsiya jarayonlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'tloq-allyuvial tuproqlar, cho'l-o'tloq tuproqlar, cho'l-qumli tuproqlar, agrokimyoviy xossalari, gumus, ozuqa moddalari, pH.

Abstract. The article presents the results of a study on the study of the chemical and agrochemical properties of soils in the Termez fog of the Surkhandarya viloyat. The results of a comprehensive agrochemical survey and fertility monitoring show the manifestation of soil degradation through the deterioration of the agrochemical characteristics of agricultural land, dehumification, imbalance of nutrients due to the excess of their removal with the harvest over their return with fertilizers, agrophysical and biological degradation.

Keywords: meadow-alluvial soils, desert-meadow soils, desert-sandy soils, agrochemical properties, humus, nutrients, pH.

Введение. Рациональное использование природных ресурсов и сохранение в хорошем состоянии окружающей среды являются основой устойчивого состояния экосистемы. К самым распространенным процессам деградации почв является – засоление почв. Вопросы охраны почв от деградации становятся глобальной проблемой в мире, также и в Узбекистане. Природные условия Узбекистана создают потенциальную опасность проявления процессов засоления почв в пустынных регионах. В значительной степени причинами их проявления являются неправильное использование земель, несоблюдение необходимых требований защиты почв от негативных экологических факторов. В связи с этим, вопросы улучшения агроэкологического состояния засоленных почв при сельскохозяйственном использовании считается актуальной задачей.

В республике широкомасштабные исследования по изучению состав и свойств засоленных почв в разных годах проводились Н.В.Кимбергом [4], Р.Кузиевым [5], Л.А.Гафуровой [1], Джалиловой [2], Кадировой [3] и др. Исследования ученых показывают, что состояние засоленных земель вызывает тревогу потому, что за последние годы возникли негативные факторы, как изменение климата, засух, усиление влияния антропогенного фактора, недостаточное проведение фитомелиоративных мероприятий и др. Решение этих вопросов требует проведения комплексного анализа по современному состоянию этих почв, который позволяет оценку уровня их плодородия и подверженность к процессам деградации, что актуально в настоящее время как в научном, так и в практическом отношении.

Объект и методы исследований. Объектом исследования являлись лугово-аллювиальные почвы, пустынно-луговые почвы, пустынно-песчаные почвы в Термезского тумана Сурхандарьинского вилаята.

Полевые и лабораторные исследования проводились по общепринятым стандартным методам. В исследовании использовались профилно-генетические, сравнительно-географические и химико-аналитические методы.

Результаты исследований. Агрохимические свойства почвы, характеризуют плодородие почвы, её пригодность для возделывания сельскохозяйственных культур. Агрохимические свойства почвы, обусловленные химическим составом почвы, определяют режим и условия питания растений, процессы превращения удобрений в почве. Основные показатели агрохимических свойств почвы содержание гумуса, валовых и подвижных форм макро- и микроэлементов, реакция среды, сумма поглощённых оснований и степень насыщенности ими.

Как нам известно, гумус является основным источником и резервом питания растений. Поэтому общее количество гумуса является одним из показателей потенциального плодородия почв.

Рассматривая роль гумуса в почвообразовании, нельзя не признать его наиболее характерной и существенной частью почвы, с которой, прежде всего, связано ее плодородие. Как показали полученные данные анализа, пустынные почвы не очень богаты гумусом. Распределение гумуса по почвенному профилю имеет определенную закономерность. Во всех типах почв большее количество гумуса содержится в верхних горизонтах, а ниже содержание гумуса становится очень незначительным в связи с степени засоления.

Выявлено, что среди изученных почв лугово-аллювиальные почвы отличаются большим содержанием гумуса, чем остальные. Содержание гумуса в верхнем горизонте орошаемых лугово-аллювиальных почв составляет от 0,96 до 1,24 %, в подпахотном горизонте от 0,54 до 0,89 %, с глубиной по профилю закономерно уменьшается (рис. 1).

Известно, что в орошаемые пустынно-луговые почвы считаются гидроморфными почвами, в почвах этого подтипа соединяются остаточные признаки пустынных почв и вновь возникающие признаки луговых почв или же наоборот. По содержанию гумуса и элементов питания стоят на втором месте по сравнению орошаемым лугово-аллювиальным почвам. Гумусовый горизонт укороченный, глубже по профилю количество гумуса уменьшается очень резко, что связано со сложным строением механического состава этих почв.

Орошаемые лугово пустынно-песчаные почвы характеризуются меньшим содержанием гумуса. Его количество в верхнем горизонте составляет 0,76%, вниз по профилю до 0,15%. Малое содержание гумуса в первую очередь связано со скудностью растительного покрова, что соответственно ведет к снижению деятельности почвенных микроорганизмов и ферментов.

Рис. 1. Изменение содержание гумуса и питательных элементов в верхнем слое зависимости от типа почв (сильнозасолённые почвы)

Известно, что растению необходимы все элементы минерального питания. При отсутствии или недостатке какого-либо из них происходит нарушение процессов обмена веществ, задерживается рост и развитие, что в конечном итоге ведет к снижению урожая и ухудшению его качества.

Изменение содержания питательных элементов в пустынных почвах в первую очередь связано с содержанием гумуса, механическим составом, со степенью засоления и давностью орошения.

В связи с бедностью исследуемых почв гумусом содержание валовых форм азота, фосфора и калия в них также невысокое. По нашим данным во всех изученных почвах отмечено наибольшее накопление их в самых верхних горизонтах и с глубиной профиля показатели их снижается постепенно.

Например, в лугово - аллювиальных почвах содержание общего азота в верхнем слое составляет 0,060-0,084%, фосфора 0,320-0,410%, калия 1,32-1,41%. В нижнем слое их количество уменьшается до: азот - 0,030%, фосфор - 0,230%, калий – 0,96 в зависимости от содержания гумуса, механического состава и степени засоления. Это объясняется с тем, что соленакопление отрицательно влияет на питательный режим почв.

Известно, содержание подвижных питательных веществ является одним из основных показателей эффективного плодородия почв. Для выявления и оперативной оценки изменения данных показателей осуществляется агрохимический мониторинг почв сельскохозяйственного назначения. Одним из достоинств практического использования агрохимических параметров является то, что они наиболее легко определяемы,

регулируемы, информативны и отражают состояние почвенной системы в любой момент времени.

Как видно вышеизложенных данных, содержание нитратного азота в изученных почвах невысокое, в связи с процессом деградации с одной стороны, и быстрым темпом минерализации органической массы в условиях элювиально-ксероморфного режима – с другой. Содержание минерального азота в лугово-аллювиальных почвах по профилю колеблется в пределах 7,75-27,0 мг/кг, в пустынно-луговых почвах 5,25-14,5 мг/кг и пустынно-песчаных почвах 3,0-8,5 мг/кг.

В изученных почвах количества подвижных формы фосфора изменяется в широких пределах по профилю и составляет в дерновом горизонте 25,0-40,0, а нижний предел его доходит до 8,5-12,5 мг/кг. Такую же картину можно увидеть и с подвижными формами калия. Содержание обменного калия также изменяется в зависимости от генезиса изученных почв, по почвенному профилю колеблется в широких пределах 69,6-278,4 мг/кг. Малое обеспечение питательными элементами этих почв можно объяснить с меньшим запасом корневых остатков, также можно связывать с климатом данного региона, где высокие летние температуры, низкая относительная влажность воздуха и частые ветры способствует интенсивной испаряемости влаги из почвы. Это обуславливает интенсивному засолению почв и высокую потребность растений в поливах, и способствует накоплению малого количества гумуса в пустынных почвах.

В связи с изучением почвенных растворов и почвенных поглотительных комплексов уместно остановиться на вопросе о реакции почвы. Реакция почвы является очень характерным и чувствительным ее признаком, она отражает самые существенные особенности химического состава почвы, всю совокупность условий почвообразования – генезиса почв и тонкие детали изменчивой жизни почвы. Реакция почвы – ее кислотность, нейтральность или щелочность – имеет громадное значение для химической и биохимической характеристики почв. Результаты определения рН засоленных почв пустынной зоны показывают, что реакция исследуемых почв в основном слабощелочная, величина рН исследуемых почв колеблется в пределах 7,51-7,70.

В целом, вышеприведенные материалы по агрохимическим свойствам исследуемых почв показывают на различие в количественном содержании гумуса и питательных элементов в основных типах почв пустынной долины Сурхандарьи.

По результатам анализов, для почв пустынного пояса свойственны малое содержание гумуса и элементов питания, а также неравномерное распределение их в вертикальном профиле почв и укороченные гумусовые горизонты, что такие агрохимические показатели характерны для всех гидроморфных и полугидроморфных почв пустынной зоны. Малое количество гумуса и элементов питания в изученных почвах является результатом разреженного растительного покрова, возвращающего в почву незначительные количества органической массы. В целом, выявлено, что с повышением степени засоления содержание гумуса, питательных элементов и их подвижных форм снижается, что в конечном итоге приводит уплотнению почвы, которые характерны луговым почвам.

REFERENCES

1. Гафурова Л.А., Кадилова Д.А. Изменение диагностических показателей и уровня плодородия почв под влиянием деградационных процессов в условиях аридного

- горного почвообразования // Вестник аграрной науки Узбекистана, 2010.- № 3-4 (41-42). – С.52-57
2. Джалилова Г.Т., Кадилова Д.А. Агрехимические свойства почв – один из показателей уровня плодородия богарных земель / Проблемы и перспективы сельскохозяйственного производства. Научно-практическая конференция. Новочеркасск, 2013.- С.60-68
 3. Кадилова Д.А., Расулов Х.Н., Йулдашева М.Г. Химическая и агрохимическая характеристика пустынно песчаных почв// Научно-практический и инновационный журнал «Земля Узбекистана». - Toshkent, 2022. - №1. - В. 23-26.
 4. Кимберг Н.В. Почвы пустынной зоны Узбекистана. Ташкент: Филиал АН РУз. 1974. - 297 с.
 5. Кузиев Р. Почвы Центральных Кызылкумов. Автореф. дисс. ... канд. с.х. наук. Ташкент, 1977. - 23 с.